

O PAPEL DO EXERCÍCIO FÍSICO NO TRATAMENTO CONSERVADOR PARA PORTADORES DE HÉRNIA DISCAL LOMBAR: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Artigo Científico, Edição 112 / 07/08/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6972172

Autoras:

Maria José Barbosa França

Jéssica Barreto Capisch

RESUMO

Introdução: A hérnia de disco é um processo em que ocorre a ruptura do anel fibroso com subsequente deslocamento da massa central do disco nos espaços intervertebrais. Este artigo trata das questões, que busca uma fácil compreensão da eficácia sobre a implementação e exercício físico no tratamento conservador da hérnia de disco lombar. Assim como identificar quais as propostas no âmbito da saúde seriam mais aptas a tais ações. **A metodologia** é uma revisão bibliográfica de origem qualitativa; com análise e agrupamento de dados que foi possível evidenciar a eficácia dos exercícios físicos no tratamento da patologia; para fortalecimento da musculatura e melhor qualidade de vida. Os artigos selecionados foram 10 publicações científicas, no idioma português, considerando os critérios dos seguintes descritores: Hérnia discal lombar; exercícios físicos e tratamento conservador. **Conclui-se** então que fatores de abordagem no tratamento conservador são fundamentais para que interfira na manutenção do tônus muscular associado a cuidados posturais oriundos das práticas de exercícios.

Palavras-chave: Hérnia discal lombar; Atividade física; Tratamento Conservador.

ABSTRACT

Disc herniation is a process in which the annulus fibrosus ruptures with subsequent displacement of the central mass of the disc in the intervertebral spaces. This article addresses the issues, which seeks an easy understanding of the effectiveness on the implementation and physical exercise in the conservative treatment of lumbar disc herniation. As well as identifying which proposals in the field of health would be more suitable for such actions. The methodology is a literature review of qualitative origin; with data analysis and grouping, it was possible to evidence the effectiveness of physical exercises in the treatment of the pathology; for muscle strengthening and better quality of life. The selected articles were 10 scientific publications, in Portuguese, considering the criteria of the following descriptors: Lumbar disc herniation;

physical exercises and conservative treatment. It is concluded that factors of approach in conservative treatment are essential to interfere in the maintenance of muscle tonus associated with postural care arising from exercise practices.

Keywords: Lumbar disc herniation; Physical activity; Conservative treatment.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com Lippert (2013), a coluna vertebral é uma haste multiarticulada que compreende o eixo longitudinal do corpo, a qual apresenta uma estrutura capaz de armazenar e proteger a medula espinhal, possibilitando ainda movimento, absorção e transmissão de choques.

A coluna vertebral faz parte do esqueleto axial, ela é que dá sustentação ao corpo, possui vértebras móveis para facilitar na flexibilidade, então, por conta disso para ter uma certa estabilidade necessita-se dos músculos e também dos ligamentos. Ela é constituída por uma divisão de vértebras cervicais, torácicas, lombares, sacrais (KISNER, 2016).

Uma grande parte da população sofre com a dor lombar e inclusive por conta da Hérnia de disco. Ela costuma ocorrer em pessoas na faixa etária depois dos 30 anos de idade, e com prevalência maior do sexo masculino. A região da lombar que mais afeta é a porção dos nervos, que se encontra no nervo ciático, que é uma das estruturas que mais sofrem quando está com esse problema (CAMPOS DAZIANO, 2020).

Algumas pessoas que tem hérnia de disco procuram um meio para sanar a dor e os problemas advindos. O tratamento conservador ajuda uma grande parte da população a solucionar esse quadro sintomatológico, essa é a primeira alternativa a ser tomada. Caso os sintomas persistam por longo período de tempo mesmo fazendo a fisioterapia, deve se realizar um procedimento cirúrgico. (SANTANA, 2021).

Segundo Cordeiro (2003) desequilíbrios musculares tendem a acentuar a lordose lombar. O autor ressalta ainda que a inclinação pélvica anterior é frequentemente associada ao aumento da curvatura lordótica da coluna vertebral, podendo ocasionar um estiramento da musculatura abdominal, sendo assim uma das maiores causas de dor lombar postural.

Kapandji (2000), afirma que a articulação intervertebral é composta pelos dois platôs das vértebras adjacentes, conectadas através do disco intervertebral, o qual dispõe de uma parte central (núcleo púlposo) e uma periférica (ânulo fibroso).

O objetivo deste trabalho é mostrar a importância do tratamento conservador para os portadores de Hérnia de disco afim de evitar danos a sua saúde e até mesmo as intervenções cirúrgicas.

2. MÉTODOS

Tratou-se de um estudo de revisão bibliográfica, que foi pesquisado artigos com dados de revisão sistemática e estudos que abordassem a técnica de exercícios como tratamento conservador no tratamento da Hérnia de disco lombar em períodos de 2000 a 2021, este estudo foi realizado por meio de levantamento de banco de dados de descrições significativas em atendimento da reabilitação física

adulta, relatados por pesquisas exploratórias, nos centros de Reabilitação fisioterapêutica que realizam exercícios, seguindo os preceitos éticos da resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. No mesmo sentido, seguindo a resolução nº 510, de 07 de abril de 2016, respeitando os direitos civis, sociais, culturais e ambientais. Além de utilizar recursos que envolvem risco mínimo aos pacientes e objetos do estudo, mostrando que este estudo possui maiores benefícios que os malefícios, onde proverá dados epidemiológicos mais completos acerca do assunto abordado.

Foram incluídos nesta base de texto somente artigos escolhidos após a seleção, sem restrição de idioma que comprovassem a eficácia de um tratamento através do exercício físico como tratamento conservador para Hérnia de disco lombar nos períodos de 20 anos (2000 a 2021), com o propósito de apoio para complementação de estudo contendo revisões bibliográficas. (RIBAS, 2020).

Segundo Uwe Flick (2009), a pesquisa qualitativa estabelece para si mesmas outras prioridades. Esta pesquisa não está moldada na mensuração, como acontece nas ciências naturais; a situação da pesquisa não é padronizada, ela é projetada para ser o mais aberta possível, integrando pequenos números de casos seguindo sua relevância.

Quanto aos meios a pesquisa foi bibliográfica, e qualitativa. Bibliográfica porque para a fundamentação teórico metodológica do trabalho foi realizada uma investigação sobre os seguintes descritores: Exercícios físicos, Hérnia lombar, tratamento conservador. Principalmente de origem qualitativa, pois foram coletados dados de pesquisa em artigos como critérios de inclusão que relatem sobre a importância do exercício físico no tratamento conservador da Hérnia de disco e por artigos de exclusão que falam sobre outros assuntos aleatórios da Hérnia de disco, mas não relatam tratamentos eficazes na melhora da doença. (RIBAS, 2020).

Para classificação da pesquisa, torna-se como base a taxonomia apresentada por Robert Yin (2015), que em relação à projeção de bons estudos de caso é coletar, apresentar e analisar os dados corretamente.

Foram realizadas as buscas de artigos científicos, em uma base de dados eletrônica: BVS, SCIELO, GOOGLE SCHOLAR E PUBMED, utilizando-se de evidências de fatos por meio da leitura e resumos dos avaliadores independentes, selecionaram os artigos que abordassem o tema proposto e o papel dos profissionais de fisioterapia neste contexto como profissionais de saúde.

Após a seleção dos artigos foi feito um quadro com a identificação dos estudos, os dados da amostra, instrumentos utilizados para revisão bibliográfica de origem qualitativa proposta neste trabalho. Estudos evidenciam que a forma de evitar a progressão da hérnia de disco seria uma prática de exercícios como tratamento conservador. Todos os parâmetros questionados são descritos pelas secretarias de saúde e órgãos de vigilância sanitária seguem uma ordem contextual que evidenciam a eficácia de tais procedimentos e atitudes. Como forma de proteção, prevenção e promoção a saúde no contexto geral.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 A HÉRNIA DE DISCO E SUAS VERTENTES

De acordo com a literatura médica a hérnia de disco corresponde a cerca de 1 a 5 % das dores vertebrais, ela consiste na protusão do núcleo pulposo através do anel fibroso do disco intervertebral. Sabe-se que suas causas são multifatoriais, mas o sedentarismo e carga de trabalho são fatores preponderantes para o seu desenvolvimento. Para um tratamento que atente às necessidades de melhora dos mecanismos desta patologia deve ser executado por uma equipe multidisciplinar integrada por médicos, fisioterapeutas e profissionais de educação física (LIMA et al, 2017).

O conhecimento de estratégias acerca de exercícios para o tratamento conservador da hérnia de disco é um componente importante para o desenvolvimento de esforços no reestabelecimento do padrão físico do paciente. Muitas evidências da quantificação e qualificação de tais exercícios derivam de um número de publicações, a maioria das quais abrange, em sua abordagem, estratégias individuais e no âmbito fisioterapêutico. Há pouca orientação na literatura sobre o desenvolvimento de ações concretas na área da saúde, com enfoque nos exercícios (VER. Vita et Sanitas, 2017).

A hérnia de disco pode ser definida como um processo em que ocorre ruptura do anel fibroso com subsequente deslocamento da massa central do disco nos espaços intervertebrais, comuns ao aspecto dorsal ou dorsolateral do disco (VIALLE et al, 2010). Como pode ser visto na figura 1, logo abaixo:

O disco vertebral apresenta três partes que são: os anéis fibrosos, subdivididas em parte interna e externa, o núcleo pulposo e os terminais cartilagosos. Estes terminais cartilagosos são responsáveis pelo mecanismo de nutrição do disco intervertebral é realizado através das placas terminais. Por não conter vascularização o fornecimento de nutrientes para as células do disco e remoção de resíduos metabólicos (BOOS et al., 2008; SOBAJIMA et al., 2004).

FIGURA 1: UNIDADE FUNCIONAL LOMBAR

FONTE: Atlas de Anatomia, 2017.

A sintomatologia da hérnia de disco aparece geralmente no período das primeiras horas da manhã, período em que ocorre o processo agudo e intenso de dor. A fisiologia da dor acontece em decorrência do aumento da pressão intradiscal que rompe algumas fibras do anel fibroso ocorrendo em paralelo ao processo de embebição do disco no período da noite. Outros eventos de dor podem ocorrer durante o dia, principalmente com movimentos de flexão de tronco (CECIN, H et al, 2008).

Um número de fatores de risco ambiental tem sido sugerido, tais como: hábitos de carregar peso, dirigir, fumar, além de um processo natural de envelhecimento. No entanto, em estudo retrospectivo, realizado por Battie et al (1995 b), esses fatores mostram efeitos modestos no aparecimento da hérnia, resultados esses que reforçam a teoria de que a etiologia de tal afecção pode ser explicada com base na influência genética, achados esses corroborados por outros autores (VARLOTTA et al, 1991).

Entende-se por tratamento conservador a imposição ao paciente, de relativa à completa imobilização da região lombar em associação com diferentes metodologias auxiliares, como o uso de cintos e coletes, a manipulação, o programa de atividade física, a tração, a crioterapia, a acupuntura e a prescrição de analgésicos e anti-inflamatórios (NEGRELLI, 2001).

Os Princípios e benefícios de exercícios apropriados são bem conhecidos e a motivação do paciente para executar atividade física é geralmente maior durante duas a três semanas após o período de inabilidade. Se, no entanto, houver, recorrência da enfermidade, os exercícios deverão ser descontinuados e reiniciados somente após a remissão dos sintomas. Esse programa deve incluir exercícios de flexibilidade e alongamento, com aumento gradual em sua execução (AAOS, 1996; Ulrich & Kullich, 1999).

Os casos que apresentam absorção completa da hérnia de disco (Basile et al, 1993; Song et al, 1999) reforçam a indicação do tratamento conservador. Do mesmo modo, há resultados positivos deste tratamento, com relação à diminuição das hérnias de disco de ligamento longitudinal posterior (AHN et al, 2000).

A variação de opinião de especialistas e a falta de uma metodologia sistemática obstruem o desenvolvimento de guias clínicos confiáveis para serem postos em prática. Há a necessidade de serem elaborados protocolos padronizados que quantifiquem, comparem e sumariem os julgamentos de diferentes especialistas sobre o melhor tratamento a ser adotado (WIETISBACH et al, 1999).

3.2 BENEFÍCIOS DOS EXERCÍCIOS FÍSICOS DE MÚSCULAÇÃO PARA PORTADORES DE HÉRNIA DE DISCO LOMBAR

A lesão discal normalmente, quando não resultada de um trauma grave, não ocorre durante um esforço agudo ou tronco. Ela ocorre durante a vida inteira, por pequenas lesões sobre o disco intervertebral. A lesão comumente se inicia na cartilagem articular, que na verdade é por onde passa a grande parte da nutrição do Disco Intervertebral. Após estas pequenas lesões na cartilagem articular a nutrição discal fica reduzida. Essa redução causa diminuição de diversas células importantes ao disco, inclusive as células responsáveis pela absorção de água. Diminuindo a hidratação, o disco fica menos maleável e seu tamanho diminui progressivamente. Como temos lesões da cartilagem e ainda, o disco desidratado, fica mais fácil o processo de extrusão do núcleo pulposo (GOMES; MONTEIRO NETO, 2003).

O exercício físico como forma terapêutica é altamente desejável e realístico para a restauração da área afetada, essa afirmativa implica que o exercício é dirigido principalmente para a deficiência funcional do trauma. O exercício físico é uma forma poderosa para recuperar a força, a resistência, a flexibilidade, além da mobilidade (CAILLIET, 2001, p.251).

Situações patológicas nas quais os efeitos benéficos dos exercícios resistidos tem sido documentados e incluem: artroses, osteoartrites crônicas, tendinites crônicas, discopatias em geral (degeneração discal e hérnia de disco) dores posturais, entre outras doenças metabólicas, cardiovasculares e muscoesqueléticas. Os exercícios resistidos são seguros desde que orientados com precisão, pois a posição corporal, as cargas e as amplitudes podem ser adequadamente adaptadas em função de qualquer limitação (SANTARÉM, 2006).

A partir de levantamentos teóricos e relatos, é possível compreender que a parática de exercícios físicos, tendo em vista a qualidade e manutenção do treinamento resistido, tanto na alta mídia e em população no geral; pode contribuir com o desenvolvimento físico, para os praticantes e conseqüentemente a estabilização da patologia. Para tanto faz-se necessário que o professor saiba usar de métodos adaptados que venham beneficiar e estimular o praticante (REIS; NASCIMENTO et al, 2017).

3.3 O TRATAMENTO CONSERVADOR NA HÉRNIA DE DISCO LOMBAR X ATIVIDADE FÍSICA

Com uma relevância epidemiológica admite-se que 80% da população mundial adulta têm ou terão lombalgia, 30 a 40% desta população apresentam de forma assintomática hérnia de disco lombar (Ortiz, 2000) e 2 a 3 %já estão acometidos pelo sintoma desta patologia, cuja prevalência acima dos 35 anos é de 4,8% no universo masculino e 2,5% no feminino. A idade média para o aparecimento da primeira crise de dor é de aproximadamente 37 anos, sendo que em 76%dos casos há antecedente de dor lombar uma década atrás. (NEGRELLI, 2001).

No Brasil a repercussão econômica destes dados fez com que as lombalgias se tornassem a 1º causa de pagamento de auxílio doença e a 3º causa de aposentadoria por invalidez. Embora os dados epidemiológicos atinjam indiscriminadamente as diversas camadas sociais, poucos têm acesso aos tratamentos cirúrgicos e evasivos ou minimamente evasivos (FERNANDES, 2000).

Atualmente o tratamento conservador vem apresentando bons resultados, em cerca de 80 a 90%dos indivíduos com hérnia discal lombar, devendo ser usado por um período de 4 a 6 semanas. Caso o indivíduo obtenha pequena, mas progressiva melhora, o tratamento cirúrgico deverá ser postergado (BEZERRA, 2003).

Hennemann (1994) dividiu o tratamento conservador em três fases:

- Fase aguda- com repouso absoluto por 3 dias na posição mais confortável e uso de antiinflamatório;
- Fase pós aguda- com técnicas fisioterápicas;
- Fase tardia- em que o paciente apenas apresenta desconforto com a manutenção da elasticidade e tônus muscular associadas aos cuidados posturais.

Quanto ao tipo de exercício, os de flexão estão sumariamente contra- indicados nas hérnias discais agudas e nas protrusões discais difusas acentuadas, com dor grave e canal estreito. Já os de extensão estão indicados nas protrusões difusas e focais do disco, fora do período agudo doloroso, com cuidados especiais em caso de artrose zigapofisária (VAN TULDER, 2000).

O tratamento conservador tem obtido os melhores resultados nos indivíduos com hérnia discal lombar, embora nem todos os atingidos por esta patologia consigam constatação nos exames de imagem. O processo de reabsorção do núcleo pulposo ainda não está totalmente esclarecido, merecendo futuras investigações sobre o assunto (WETLER et al, 2015).

O exame de eleição é a ressonância magnética (RM). No Brasil ainda se insiste no uso da tomografia axial computadorizada que, apesar de ser capaz de identificar uma hérnia de disco, não se aproxima da qualidade e tão pouco da sensibilidade obtida pela RM. Informações detalhadas de partes ósseas e de tecidos moles que podem ajudar não só no diagnóstico correto, mas até na proposta terapêutica, fazem da RM um exame indispensável para uma correta avaliação do paciente (VIALLE; HENAO et al, 2010).

A ativação dos músculos do core é outro aspecto importante para o exercício (MCGILL 2001) sugere que o mais seguro modelo de estabilização lombar não seria o exercício de força, mais sim o de resistência, que manteria a coluna em uma posição neutra, enquanto encorajava o paciente a co-contrações dos estabilizadores. Os músculos que realizam esta ação estão presentes no core, são eles: reto abdominal, transverso do abdômen, multifido lombar, quadrado lombar, entre outros, eles atuam comprimindo-o e descomprimindo o abdômen.

O transverso do abdômen tem um papel fundamental na antecipação. Previamente à execução de movimentos gerais, esse músculo ativa-se, evitando perturbações posturais. Essas respostas que antecedem o movimento podem ser pré-programadas pelo sistema nervoso central e iniciadas como parte de um comando motor para a ação. (FRANÇA et al, 2008, p. 1).

De acordo com SANTOS (2006); GREVE E AMATUZZI (1999), os exercícios de fortalecimento de tronco, membros superiores e inferiores são fundamentais para dar suporte ao corpo e aumento da resistência à fadiga, com o objetivo de minimizar as sobrecargas na coluna vertebral. Contudo, é possível identificar que a escolha dos exercícios para um portador de hérnia de disco não deve ser uma tarefa fácil.

O método Pilates é bastante utilizado neste processo de atividade física como um fator positivo no tratamento da hérnia, segundo (LINS et al, 2013, pag. 568) o método Pilates consiste na realização de exercícios físicos cuja característica principal é o trabalho resistido e o alongamento dinâmico, realizados em conjunto com a respiração, respeitando os seguintes princípios: controle, precisão, centralização, fluidez de movimento, concentração e respiração. Segundo o estudo do autor foi possível identificar melhora positiva em relação à postura, flexibilidade, alívio da dor e fortalecimento, nos voluntários que realizam o método Pilates.

Referindo-se a exercícios de alongamento e fortalecimento, é visto que a flexibilidade do cliente irá aumentar possibilitando melhora no movimento, (TOSCANO e EGYPTO 2001) afirma que a melhora da amplitude do movimento tem sido associada com alívio dos sintomas nas lombalgias agudas e crônicas podendo ser observada em muitos programas de tratamento e reabilitação, vale ressaltar que ainda não há base científica a respeito do tema.

3.3.1 Fisioterapia e o método Mckenzie

A fisioterapia é um meio de tratamento conservador, no qual, pacientes possam realizar determinadas atividades do dia a dia, com programa de exercício físico associado ao tratamento clínico resulta em melhoria da dor ciática aguda e da incapacidade funcional (SUSSELA, et al, 2017).

O método Mckenzie, foi elaborado pelo fisioterapeuta Robin Mackenzie. Esse método consiste no tratamento das dores da coluna associadas aos distúrbios do sistema articular desse seguimento. É uma técnica terapêutica baseada na avaliação da dor, na resposta sintomática ou diminuição da deformidade tecidual e ele utiliza os movimentos repetidos em amplitude máxima, posições sustentadas e mobilizações do próprio paciente, buscando o alívio da dor e a recuperação da função (MCKENZIE, 2007).

Conforme os autores Olando, et al, (2016), o método Mckenzie, traz benefícios e deve ser considerado como alternativa para o tratamento de pacientes com dor lombar, uma vez que os pacientes submetidos a essa intervenção após avaliação fisioterapêutica apresentam melhora na disfunção, qualidade de vida e volta das atividades de vida diária.

Para Mendonça e Andrade (2016), menciona que o tratamento com o método Mckenzie possibilita um bom alinhamento da postura e orienta a realização das atividades de vida diária e de maneira correta. Onde este método possibilita também o auto tratamento afim de manter os ganhos adquiridos, além de reduzir a dor, melhorando sua atuação na rotina diária.

O propósito do tratamento conservador é amenizar os sintomas, que dentre eles estão a dor, perda de funcionalidade, assim como evitar que venha a chegar em um estágio crônico da doença, pois quanto mais cedo tratar melhor, para não piorarem e ser mais difícil. Sendo assim, além dos métodos já citados aqui, reforçar-se a importância das atividades físicas como tratamento conservador (HERBERT et al, 2001).

De fato, a Fisioterapia a priori visa abrandar o quadro inflamatório, pois com ele será difícil a realização dos exercícios. Por conseguinte, promover uma melhora na mobilidade deste indivíduo através de vários exercícios a exemplo dos alongamentos da musculatura da região afetada e em seguida exercícios de maneira ativa para auxiliar (SANTANA, 2021).

3.3.2 Causadores agravantes

Com o desenvolvimento constante do mundo atual e a evolução abrupta da tecnologia, as pessoas estão cada vez mais sedentárias, o que não corria em nossos antepassados, onde as pessoas eram sempre ativas, acordavam cedo, saíam a caça e a pesca para se alimentar, ou sempre atento a possíveis problemas que poderiam surgir, seu corpo estava sempre num equilíbrio saudável. Fatores como o processo de envelhecimento, o sedentarismo, a má postura no ambiente de trabalho, movimentos repetitivos e também o excesso de peso tem prejudicado a estrutura da coluna vertebral e a rotina nas atividades diárias o que vem acarreta diretamente no desenvolvimento da hérnia de disco e seu agravamento (COSTA MC, et al., 20015).

A herniação pode resultar de forças excessivas, esforços repetitivos e tensão prolongada sobre mecanismos hidráulicos ou a presença de um anel defeituoso. Podem também ser encontrados os seguintes fatores ou a combinação deles: esforço anormal sobre mecanismo normal, esforço normal sobre

mecanismo anormal, esforço normal sobre um mecanismo normal quando está despreparado para receber o esforço. (SANTOS, 2003, p. 1)

De acordo com Waters (2010) a atividade física tem caráter preventivo e de manutenção da capacidade funcional do indivíduo. Nesse contexto vale ressaltar que a melhor forma de evitar que a mesma cause prejuízo no cotidiano e atividades desenvolvidas é a prevenção, com adoção de hábitos saudáveis como praticar exercícios físicos, ter uma alimentação adequada, evitar fazer atividades que demandem grandes esforços físicos, evitar movimentos repetitivos (ALMEIDA ICGB, ET AL., 2008).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através do estudo realizado, foi possível perceber que a hérnia de disco lombar é uma patologia que pode surgir devido a vários fatores distintos; a exemplos de sedentarismo, má postura, e vida sedentária. Tratando-se de um desgaste do disco intervertebral, a hérnia pode ser provocada por atrofia e inflamação dos nervos afetando assim a coluna vertebral.

A coluna é muito importante para a sustentação do corpo do indivíduo, pois ela ajuda no equilíbrio do sistema musculo esquelético, proporcionando a estabilidade necessária para que o indivíduo se mantenha de pé. Com a idade a coluna vai sofrendo um desgaste, o que acontece por conta da idade avançada. No entanto as pessoas obesas que mais sofrem pelo excesso de peso que acaba forçando a coluna, causando lesões relacionadas a má postura e desalinhamento.

Algumas hérnias de disco apresentam logo em seu início dores, que começam a ficar constantes e se agravar precisarão mais tarde até mesmo de intervenção cirúrgica. Faz necessário o diagnóstico precoce para que se evite situações extremas, proporcionando assim um desenvolvimento e a reabilitação capaz de ajudar nos movimentos motores e diminuir a dor.

É preciso destacar a importância da fisioterapia neste processo que atua nos casos de hérnia de disco lombar, sendo uma área da saúde estes profissionais possuem um papel fundamental e de extrema importância para prevenir e tratar quaisquer disfunções cinéticas do corpo humano. A identificação do problema por estes profissionais deve ser rápida para que o tratamento de intervenção seja de qualidade e garanta que as pessoas não percam seus movimentos.

Com este estudo chegamos à conclusão que grandes partes da população nos dias de hoje poderiam fazer um tratamento conservador em relação a esta patologia se fossem diagnosticadas o quanto antes, com exames físicos bem detalhados. O tratamento da hérnia de disco lombar na maioria das vezes é conservador; porém não tem o resultado desejado por muitos profissionais levando assim ao crescimento aumentado do número de cirurgias de hérnia de disco.

Com essa vertente podemos destacar os exercícios físicos sendo de suma importância para o não agravamento da patologia e a melhora na qualidade de vida e as atividades diárias novamente. Cabe aos profissionais dos centros de Reabilitação criarem protocolos de atividades físicas bem definidas depois de analisado cada caso. O acompanhamento do profissional nas atividades é fundamental, também não menos importante a interdisciplinaridade dos setores de saúde afim de alertar também com orientação

sobre a alimentação adequada e o modo de vida das pessoas, focado nas práticas de esportes e diminuição do sedentarismo.

É preciso criar políticas públicas de governo que busque alertar as populações sobre os cuidados com sua saúde e como isso trará benefícios e longevidade de vida futura. Alertar também que as práticas de exercícios e a boa alimentação aliados a movimentos constantes no ritmo de vida, são um grande investimento na própria saúde e não se torna complicado como visto na concepção de muitos governantes nos Sistemas Únicos de Saúde.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAYRAKTAR, D. et al. "A comparison of water-based and land-based core stability exercises in patients with lumbar disc herniation: a pilot study." *Disability and rehabilitation*. v. 38, ed. 12, p. 1163-71, 2016.

BRAZIL, A. V, et.al. Diagnostico e tratamento das lombalgias e lombociatalgias. *Revista Brasileira de Reumatologia*. v. 44. n. 6. p. 41 9-25. Nov/dez, 2004.

CARVALHO, M. et al. "Low intensity laser and LED therapies associated with lateral decubitus position and flexion exercises of the lower limbs in patients with lumbar disk herniation: clinical randomized trial." *Lasers in Medical Science*. n. 31, p. 1455-1463, 2016.

CECIN, H.; FILHO, T.; TARICCO, M.; XIMENES, A.; BARBOSA, M. Diretrizes lombalgias e lombociatalgias – Atualização 2008. *Revista Brasileira de Reumatologia*, v. 48, supl. 1, p. 2-25, mar/abr, 2008.

CORDEIRO,V. Eficácia da hidroterapia no tratamento conservador da hérnia de disco lombar. Monografia para conclusão do curso de Fisioterapia na Universidade Católica de Brasília, 2003.

Della- Giustina, D. A. Emergency department evaluation and treatment of back pain. *Emerg Med Clin North Am* 17: 877-893, 1999.

22. Deyo, R. Conservative therapy for low back pain. *JAMA* 250: 1057-1062, 1983.

Doege, K.J., Coulter, S. N., Meek, L. M., Maslen, K., Wood, J. G. A human-specific polymorphism in the codon region of the aggrecan gene. *J Biol Chem* 272: 13974- 13979, 1997. 24. Ernst, E., Fialka, V. Conservative therapy of low back pain. Part 1: Immobilization. *Fortschr Med* 111: 311-312, 1993a. Ernst, E., Fialka, V. Conservative therapy of low back pain. Part 2: Drug therapy of low back pain. *Fortschr Med* 111: 329-331, 1993b. 26. Fiechtner, J. J. & Brodeur, R. R. Manual and manipulation techniques for rheumatic disease. *Rheum Dis Clin North Am* 26: 83-96, 2000. 27. Garrido, E. Lumbar disc herniation in the pediatric patient. *Neurosurg Clin N Am* 4:149-152, 1993.

KOLYNIK, I. E. G. G.; CAVALCANTI, S. M. B.; AOKI, M. S. Avaliação isocinética da musculatura envolvida na flexão e extensão do tronco: efeito do método pilates. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*. v.10. n.6. Niterói Nov/dez. 2004.

LINS, V. M. L.; CALDAS, R. R.; CARVALHO G. C. C. et. al. Avaliação da qualidade de vida nos portadores de hérnia de disco lombar praticantes do método pilates. Ter Man. 2013; 11(54):567-572. Disponível em: <http://abornn.org.br/novo/wpcontent/uploads/2017/10/146-306-1-PB.pdf#page=97>.

OLIVEIRA, Messias P.; BRAZ, Allison G.. A importância do fortalecimento da musculatura estabilizadora da coluna vertebral na prevenção e no tratamento das lombalgias. Pós Graduação em Ortopedia e Traumatologia com Ênfase nas Terapias Manuais – Faculdade Ávila. 27 Jan. 2013. Disponível em: https://portalbiocursos.com.br/ohs/data/docs/32/145_-_A_importancia_do_fort_da_musc_estabilizadora_da_coluna_vertebral_na_prevencao_e_no_tratamento_das_lombalgias.pdf PEREIRA, Fernando Heleno. Lombalgia Postural – Estudo de caso. Monografia

PEREIRA, C. C. M; BOTTI, N. C. L. O suicídio na comunicação das redes sociais virtuais: Revisão integrativa da literatura. Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental, Porto , n. 17, p. 17-24, jun. 2017.

SANTOS, J. A. Uma consulta no outro domicílio. Rev Port Med Geral Fam, Lisboa , v. 28, n. 3, p. 188-194, maio 2012.

VEDANA, K, G, G. Mídias sociais e suicídio. SMAD, Rev. Eletrônica Saúde Mental Álcool Drog. (Ed. port.), Ribeirão Preto, v. 14, n. 4, p. 194-195, dez. 2018.

SILVA, Gabriel Gomes da. et al. Perfil de pacientes com hérnia de disco em um ambulatório público. Revista Eletrônica Acervo Saúde, Volume Suplementar 29, v.29, e1071, ISSN 2178-2091, 2019

Artigo Científico apresentado à Universidade do Estado do Pará, como requisito parcial para a obtenção do título de Especialista em Fisioterapia.

[← Post anterior](#)

Revista Físio&terapia

É uma **Revista Científica Indexada** de **Fisioterapia** com **Qualis "B"** no **CAPES, ISSN, DOI, CNPJ**. Ela **foi fundada** no Rio de Janeiro **em 1996, há 26 anos**. Mais de **3 mil artigos** publicados. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Revista Físio&terapia

É uma **Revista Científica Indexada** de **Fisioterapia** com **Qualis "B"** no **CAPES, ISSN, DOI, CNPJ**. Ela **foi fundada** no Rio de Janeiro **em 1996, há 26 anos**. Mais de **3 mil artigos** publicados. Periodicidade mensal

e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também clicando aqui.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

